

**ВОПРОСЫ СОВЕРЩЕНСТВОВАНИЯ ОЦЕНКИ И УЧЕТА
ОБОРУДОВАНИЕ К УСТАНОВКЕ**

**О'RNATILADIGAN USKUNALARNI BAHOLASH VA HISOBINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI**

¹**Розиков Жалил
Жалолович**

¹*Ташкентский государственный экономический университет,
и.о. доцента каф. "Аудит"*

**Аннотация
Annotatsiya**

Рус. - В статье раскрываются особенности учета и оценки оборудования к установке, а также приводятся алгоритмы их оценки, порядок оприходования, передачи к установке, зачисления в капитальные вложения, реализации и выбытия с баланса предприятия.

Uzb. - Maqolada o'rnatiladigan uskunalarni hisobga olish va baholashning o'ziga xos jihatlari yoritilgan hamda ularni baholash algoritmlari, zaxiraga olish, o'rnatishga topshirish, kapital qo'yilmalarga o'tkazish, realizatsiya va balansdan chiqarish tartiblari bayon etiladi.

**Ключевые слова:
Kalit so'zlar:**

- ❖ *расходы, отклонение в стоимости, основные средства, капитальные вложения*
- ❖ *xarajatlar, tannarxning farqi, asosiy vositalar, kapital qo'yilmalar.*

Введение.

Статья по структуре содержания состоит из классификации оборудование к установке, Статья по структуре содержания включает классификацию оборудования к установке, нормативно-правовую базу его учета, методику оценки отечественного и импортного оборудования, а также порядок учета его движения.

Основным источником формирования запасов оборудования к установке является его приобретение у отечественных и зарубежных производителей. В статье освещается организация учета поступления оборудования и порядок обобщения учетной информации в регистрах бухгалтерского учета.

Следующим этапом после классификации оборудования к установке является его оценка. В результате

проведённых исследований нами разработаны алгоритмы определения стоимости и учета оборудования отечественного производства. Далее раскрываются порядок учета приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования к установке за счет собственных средств предприятия. Ввод оборудования в состав производственных мощностей, как правило, осуществляется в рамках модернизации и реконструкции действующих производств или при создании новых производственных объектов, финансируемых за счет централизованных источников или инвестиций вкладчиков путём увеличения уставного капитала предприятия.

Также рассматривается учет ввода объектов строительства, включая оборудование к установке, за счет

указанных источников – инвестиций новых участников уставного капитала и целевых поступлений. Таким образом, в статье в сжатом виде рассматривается порядок учета оборудования к установке с момента его приобретения до ввода в эксплуатацию в составе основных средств.

Обзор литературы по теме.

Профессор Т.А. Соколова подчеркивает важность точного определения фактической себестоимости оборудования, предназначенного для установки, как ключевого условия достоверного бухгалтерского учета и формирования капитальных вложений. По её мнению, прямое отнесение всех расходов на капитальные вложения без должного анализа их экономической сущности приводит к искажению финансовой отчетности.

Соколова обращает внимание на необходимость выделения заготовительно-складских, транспортных и прочих сопутствующих расходов как отдельных элементов затрат, подлежащих распределению в момент оприходования оборудования. Она отмечает, что переоценка ценностей, включая оборудование, на постоянной основе нецелесообразна в условиях действующей системы бухгалтерского учета, поскольку не только трудоемка, но и не предусмотрена действующими учетными регламентами [1].

Таким образом, учёный делает акцент на методологической строгости и разумной достаточности процедур оценки оборудования, подчеркивая, что учет должен опираться не только на формальные признаки, но и на экономическое содержание операций.

Г. Р. Мулюкова классифицирует оборудование к установке в следующей содержании: «К оборудованию, требующему монтажа, относятся

энергетическое, технологическое и производственное оборудование (включая оборудование для мастерских, опытных установок и лабораторий), требующее монтажа и предназначенное для установки в строящихся (реконструируемых) объектах, а также оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования» [2].

По мнению А. О. Ведева застройщики (заказчики) обеспечивают новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих организаций и объектов всеми необходимыми материалами и оборудованием. Затраты на приобретение оборудования нельзя сразу же признать капитальными вложениями, так как не все эти материальные ценности могут быть направлены в капитальные вложения, часть оборудования можно продать другим организациям.

Поэтому в плане счетов бухгалтерского учета выделен синтетический

счет 07 «Оборудование к установке», который предназначен для обобщения информации о наличии и движении технологического, энергетического и производственного оборудования, требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся объектах капитальных вложений, этот счет используется предприятиями-заказчиками [3].

В. И. Авдюхов пишет: «Для учета оборудования к установке в бухгалтерском учете заказчика строительства открывается синтетический счет 07 «Оборудование к установке», к которому могут быть открыты субсчета:

07-1 «Оборудование к установке отечественное»;

07-2 «Оборудование к установке импортное».

Стоимость импортного оборудования показывается на базе контрактных (расчетных) цен, пересчитанных в рубли, с добавлением таможенных пошлин и сборов [4].

Методология исследования.

Для изучения проблемы в статье использованы методы системного анализа, научного наблюдения, анализа и синтеза, индукции и дедукции.

Анализ и обсуждение результатов.

Оборудование технологического, энергетического и производственного назначения (включая оборудование для мастерских, опытных установок и лабораторий) требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах капитальных вложений.

К оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, полу, межэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. В состав этого оборудования включается также контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого оборудования.

Стоимостное обобщение долгосрочных активов осуществляется не только при их приобретении, также по всей протяженности их движения в сроках службы.

В этой связи как долгосрочные активы, так и «оборудование к установке» в бухгалтерском учете должны быть учтены

системно для денежной оценки их затрата содержания и эффективности использования.

С этой целью они классифицируются по функциональной роли в хозяйственной деятельности предприятий, источника образования и методами оценки при их движении. Документально оформляется их поступление, внутреннее перемещение и установка. Оформленные документы регистрируются на регистрах первичного учета и сведения об их движении систематизируются на регистрах учетного обобщения второго, третьего и т.д. порядка.

При этом обобщающим регистром учета является ведомость движения оборудование к установке. В нем раскрывается сведения о наличии, поступление и использование «оборудование к установке» по признакам их: - учетной классификации; номенклатуры; источника образования и объекта установки. Также суммы по дебету и кредиту оборотов счета № 0700 «Оборудование к установке» в корреспонденции с другими счетами.

Под движением оборудование к установке понимается их поступление в оборот предприятия, внутреннее перемещения, передачи подрядным организациям и списание с баланса к установке.

При приобретении «оборудование к установке» различают их стоимости поставки и покупной себестоимости (покупная стоимость).

По оборудованьям отечественного производства их стоимость поставки определяется в соответствии предъявленных счетов к оплате завода изготовителя или посредника- поставщика. А, стоимость поставки оборудования импортного производства определяется путем переоценки их стоимости поставки в иностранной валюте по курсу ЦБ на день оформления Грузовой таможенной

декларации (ГТД). Покупная стоимость «оборудование к установке» определяется на базе их стоимости поставки и заготовительных расходов. Однако по составу заготовительных расходов покупная стоимость импортных оборудования различаются от стоимости отечественных.

Покупная стоимость оборудование отечественного производства (С) определяется по формуле:

$$C = C_{п} + \text{НДС}_{\text{уп}} + \text{Пр} \quad (1)$$

где, $C_{п}$ - стоимость поставки оборудования; $\text{НДС}_{\text{уп}}$ - уплаченный налог на добавленной стоимости поставщикам; Пр - прочие заготовительные расходы (расходы транспортировки, складско-заготовительные расходы ит.д.).

Заготовительные расходы приобретенных одной партией несколько оборудования между ними распределяются пропорционально к их стоимости поставки. Для этого прежде всего, определяется коэффициент распределения заготовительных расходов ($K_{р}$), по следующей формуле:

$$K_{р} = \sum Z_{р} : \sum C \quad (2)$$

где, $\sum Z_{р} = (\sum C_{п} + \sum \text{НДС}_{\text{уп}} + \sum \text{Пр}) - \sum C_{п}$ - сумма заготовительных расходов;

$\sum C$ - сумма покупной стоимости.

То есть, $K_{р} = 1860 : (13700 + 16850) = 1860 : 30550 = 0,060883797$

Покупная стоимость мебели офисные - $(13700 * 0,060883797) + 13700 = 14534$ тыс. сум

Покупная стоимость кровати палатные - $(16850 * 0,060883797) + 16850 = 17876$ тыс. сум.

При этом сумма уплаченной добавленной стоимости и другие платежа не зачитываемые в расчетах тоже относится к заготовительным расходам.

Покупная стоимость импортных товарно-материальных ценностей и других активов (за исключением импортных товаров по

договорам консигнации) определяется по следующей формуле:

$$C = K_{с} + T + \text{Пр} \quad (3)$$

где, С - покупная стоимость импортных товарно-материальных ценностей и оборудования; $K_{с}$ - контрактная стоимость импортного товарно-материальных ценностей и оборудования, определенная исходя их курса Центрального банка на дату заполнения Грузовой таможенной декларации. Т- таможенные платежи. Пр - прочие расходы, связанные с приобретением, транспортировкой, складско-заготовительной и т.д.

Предприятия, являющиеся плательщиками НДС, сумму НДС на импортные товары не включают в покупную стоимость, а относят в зачет при определении НДС, подлежащего уплате в бюджет, в общеустановленном порядке.

Основные средства и не материальные активы, используемые на собственных нужд, отражается по стоимости приобретения, включая сумму НДС на импорт.

Исчисленная таким образом стоимость поставки приобретенных оборудования отечественного производства в бухгалтерском учете учтены с записью:

Дебет - № 0710 «Оборудование к установке - отечественное»

Кредит - № 6010 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

На сумму товарно-заготовительных расходов увеличивается стоимость поставки, с записью:

Дебет - № 0710 «Оборудование к установке - отечественное»

Кредит - № 1610 «Отклонение в стоимости материалов»

и по дебету оборотов счета №0710 определяется покупная стоимость оборудование отечественного производства. Аналогичными записями учитывается стоимости поступивших

оборудований зарубежного производства, т.е. с записью:

Дебет - № 0720 «Оборудование к установке - импортное»

Кредит - № 6010 «Расчеты поставщиками и подрядчиками»

Как мы уже были свидетелями, источники образования, прежде всего, повлияли на методику оценки покупной стоимости оборудование. При поступлении оборудование из зарубежных поставщиков в их покупной стоимости включается кроме заготовительных расходов и таможенные платежи, за счет, которого, структура покупной стоимости отечественной оборудование отличается от его импортного аналога.

Изменение в стоимости оборудование происходит и дальше при установке их видов требующего монтажа.

При этом отечественное оборудование списывается к установке с записью:

Дебет - №0810 «Незавершенное строительство»

Кредит- № 0710 «Оборудование к установке - отечественное»

а, импортное оборудование с записью:

Дебет - №0810 «Незавершенное строительство»

Кредит - № 0720 «Оборудование к установке - импортное»

Обычно оборудование, не требующее монтажа, после их установки на объектах их эксплуатации, функционирует индивидуально без соединения их к движущим его источникам. Если при их установке не требуется дополнительные затраты они принимаются в состав основных средств по покупной стоимости и это стоимость превращается на их инвентарной стоимости. Если они введены в действие с дополнительными затратами на установке их покупная стоимость увеличивается на эти затраты и составляют их инвентарной стоимости. При этом

затраты по монтажу и наладки, осуществленные подрядным способом учитывается с записью:

Дебет - № 0810 «Незавершенное строительство»

Кредит - № 6010 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Оборудование, требующего монтажа, будут функционировать после их установки на объектах их эксплуатации, либо индивидуально, либо в конструктивном составе движущего его объекта. При этом их покупная стоимость увеличивается на сумму затрат их монтажа и установки.

Если оборудования будут функционировать индивидуально, то их покупная стоимость с учетом затрат на монтаж и установки составляет его инвентарной стоимости.

Если оборудование в учете будут учитываться в составе комплектующиеся объекта, то их покупная стоимость и затраты по монтажу и установке включается в состав инвентарной стоимости того объекта основных средств, в конструктивной комплектации которых вошло данное оборудование.

Когда оборудование к установке финансируется за счет собственных источников, после установки, по инвентарной стоимости принимается в состав основных средств, с записью:

Дебет - № 0130 «Машины и оборудование»

Кредит - № 0810 «Незавершенное строительство»

Введенные в действие индивидуальные объекты оборудования, приобретенные за счет целевых поступлений, с условием увеличения уставного капитала, учитывается в составе основных средств, с записью:

Дебет - № 0130 «Рабочие машины и оборудование»

Кредит - № 8330 «Паи и вклады»

а, комплектующие конструкции капитальных вложений, с записью:

Дебет - № 0120 «Здания, сооружения и передаточные устройства»

Кредит - № 8330 «Паи и вклады»

Так как, они сформированы за счет целевых поступлений, остающиеся в распоряжении предприятия на правах его собственности.

Одновременно, затраты капиталовложений списывается с баланса капиталовложений в счет зачета источника финансирования. С записью:

Дебет - № 8890 «Прочие целевые поступления»,

Субсчёт «Финансирование капитальных вложений»

Кредит - № 0810 «Незавершенное строительство»

При этом сэкономленная сумма средств целевых поступлений направляется на фонд развития предприятия, с записью:

Дебет - № 8890 «Прочие целевые поступления»,

Субсчёт «Финансирование капитальных вложений»

Кредит - № 8540 «Резервный капитал»,

Субсчёт «Фонд развития строительной организации»

После ввода в эксплуатации оборудование к установке будет функционировать в качестве основных средств и после истечения срока службы будет заменены аналогично новыми или более совершенными.

Заключение и предложения.

Из вышеизложенных исследований представляется, что - оборудование к установке является отдельной категорией активов предприятия, классифицируемой между долгосрочными и текущими активами. Когда они используются как

капитальные вложение, будут учтены в составе долгосрочных активов, в качестве основных средств, в других случаях использования (выбытия), сначала они классифицируется в составе производственных запасов и последующим списывается с баланса как выбывшие материалы.

Как предлагает отдельные исследователи, затраты по складскому хранению не могут быть отнесены в стоимость (себестоимость) оборудование к установке. Поскольку заготовительные расходы распределяются по инвентарным объектам учета в момент их оприходования прямым методом отнесения этих расходов на их стоимость, проведение ежемесячной переоценки ценностей, в том числе оборудования, представляется нецелесообразным. Во-первых, системные учетные регистры не предусматривают подобный механизм переоценки, а во-вторых, такой трудоемкий процесс учета не оправдывает себя с точки зрения эффективности и соотношения затрат и полученного результата.

При длительном хранении, когда затраты ощутимы с точки зрения ее окупаемости, расчетным путем этих затрат следует отнести на отклонение в стоимости запасов (отдельной строкой на регистре учета этих отклонений), в том числе аналитическим путем под счетом 0700 «Счета учета оборудование к установке», далее списывается по назначению, в порядке списания отклонений в стоимости запасов. При любом случае, первоначальная стоимость оборудование требующего монтажа и не требующего монтажа следует определить алгоритмом исчисления стоимости и отражением его в учете.

Список использованной литературы:

1. Фактическая себестоимость приобретенного для установки оборудования [Текст]/ Т.А.Соколова// «Бухгалтерские вести». 2013. №3. С. 36-39.
2. Мулюкова Г. Р., Воробьева Т. Ю. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ // Экономика и социум. 2015. №6-4 (19). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ucheta-oborudovaniya-k-ustanovke> (дата обращения: 08.06.2025).
3. Описание бухгалтерского счета 07 [Текст]/ А.О. Ведев// «Главбух».-2013.-№2.-С.5-7.
4. Учет оборудования к установке [Текст]/В.И. Авдюхов// «Бухгалтерский учет».-2013.-№3.-С.45-47.